

КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОДХОД ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

¹Турумбетова З.Ю., ²Исмаилова Х.Х.

¹*И.о.доцент кафедры «Педагогика и психологии»*

²*Каракалпакского государственного университета имени Бердаха студентка 1В курса факультета «Искусствоведения», кафедры педагогика и психологии Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029645>

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты разработки и реализации когнитивно деятельностного подхода в профессиональной подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: когнитивный подход, субъектность, когнитивно-деятельностный компонент, саморазвитие, самореализация.

Сегодня одним из активно разрабатываемых научных направлений в психолого-педагогической науке является когнитивная педагогика. Однако каким бы новационным оно ни казалось, эта область научного исследования, собственно, как и все научные направления, имеет свою историю.

Очевидно, что истоки когнитивной педагогики нужно искать в когнитивной психологии. При этом отметим, что именно когнитивная психология как понятие достаточно широко представлена в различных словарях и энциклопедиях, тогда как когнитивная педагогика еще не нашла своего точного и определенного места в понятийном аппарате. Когнитивная (от лат. *cognitio* - «знание») психология – направление в психологической науке, возникшее в середине прошлого века в противовес бихевиоризму. Важнейшими областями изучения в когнитивной психологии были и остаются исследования об организации знания в памяти индивида, о формировании познавательных процессов, о способности принимать и перерабатывать поступающую информацию и т.п.

Стоит подчеркнуть, в тот период определение «когнитивный» подменялось более привычными понятиями: активность, активизация, отношение к учебной деятельности и пр. Но речь, в общем и целом, велась о том, как учитывать и активировать познавательную деятельность (или познавательную активность) учащихся в образовательном (или, в понятийной парадигме прошлого – в учебно-воспитательном) процессе.

Развитие субъектности личности, сопровождение процесса становления субъектной позиции специалиста среднего звена при освоении им программы профессиональной подготовки на ступени среднего профессионального образования по-прежнему входят в число фундаментальных проблем (И. Д. Багаева [1], Н. М. Борытко и др. [3], Д. А. Зубова [5], Ф. В. Повshedная [7] и др.).

Обобщение смыслового содержания понятия «субъектная профессиональная позиция» позволяет взять за основу определение А. В. Гуторовой и представить данную категорию как «интегративную характеристику личности, выражающую субъективную систему отношений, теоретико-методологических знаний, ценностных ориентаций и

определяющую рефлексивно-личност-ный способ педагогической деятельности» [4, с. 12]. Такие исследователи, как А. А. Максимова [6], В. В. Селиванов [10], берут за основу раскрытия содержания понятия субъектной профессиональной позиции условия, функции системы отношений вместе с неразрывно связанной с деятельностью сферой общения, приобретающей особое значение на этапе подготовки специалистов к профессиональной деятельности.

Общеизвестно, что познание – это активная деятельность людей, направленная на приобретение и развитие знаний. Еще Л.С. Рубинштейн отмечал, что «один и тот же процесс может быть (и обыкновенно бывает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым» [8, с. 182]. Следовательно, методы обучения, которые формулируют общеметодический подход к организации учебной работы школьника, должны содержать в себе такие компоненты, которые актуализируют, стимулируют, пробуждают интерес (в том числе и волевые усилия) учащегося в процессе решения учебной задачи, которая в школе составляет основу образовательного процесса.

Активные интеграционные процессы в педагогике и психологии открывали для ученых новые области для исследования, побуждали к поискам иных оснований для объяснения дидактических подходов с опорой на положения когнитивной психологии.

Как появился когнитивный подход к обучению.

Иногда когнитивизм называют когнитивной теорией обучения. Это не совсем справедливо, поскольку у этого образовательного подхода нет какого-то конкретного создателя и включает он не одну, а множество различных теорий.

Одна из главных сильных сторон когнитивизма — широкие возможности для его практического применения. На основе многочисленных работ когнитивистов появляются теории и подходы к обучению. Они объясняют, как построить процесс, чтобы учитывать особенности мыслительных процессов.

Тогда как Г.И. Щукина стремилась объединить интеллектуальную и эмоциональную составляющие учебной деятельности, настаивая на том, что именно «познавательные интересы лежат у основания активности, самостоятельности школьника в учении, они формируют и ревностное отношение к школе в целом» [11, с. 50]. Познавательный интерес здесь рассматривается как условие, способное перевести усилия учителей (внешний план) в результат и качество усвоения новых знаний (во внутренний план). Щукина утверждает, что именно познавательный интерес активизирует всю познавательную деятельность в целом и психические процессы, лежащие в основе творческой, поисковой, исследовательской деятельности.

Ф.И. Харламов познавательную активность трактовал как «интенсивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность учащегося в процессе изучения окружающего мира и овладения системой научных знаний» [9, с. 7]. Г.И. Щукина в работе «Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе» рассматривает познавательную активность учащегося как ценное и сложное личностное образование школьника, интенсивно формирующееся в школьные годы, которое выражает особое состояние школьника и его отношение к деятельности [11].

С точки зрения когнитивной педагогики XXI века именно последнее направление стало наиболее актуальным и значимым. Сегодня это стало определенным требованием в формате современного социального развития, обусловленного постоянным обновлением всех сфер жизни, необходимостью непрерывного обучения индивида («обучение через

всю жизнь»), возможностью выстроить индивидуальную траекторию обучения и развития, неизбежностью осознания личной ответственности за собственную жизнь (в противовес прежним патерналистским устоям) и т.д.

На современном этапе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» развитие когнитивно-деятельностного компонента субъектной профессиональной позиции будущего учителя является актуальной, практико-ориентированной и значимой проблемой, решение которой создаст необходимые предпосылки для успешного сопровождения процесса профессионального становления студента, осмысления им смыслового содержания педагогической профессии и своей роли в ней как начинающего профессиональный путь специалиста с перспективой успешной адаптации в педагогическом коллективе образовательной организации и в социуме в целом.

Как мы видим, жизнь вокруг нас стремительно меняется. И, хотя пока сами познавательные процессы, на которые опирается когнитивная педагогика, остаются прежними, изменяются цели, задачи и области применения этих процессов: формирование научного мышления как педагогическая задача, формирование когнитивной компетентности, развитие когнитивных способностей обучающегося при помощи web-технологий и т.д. и т.п.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Усть-Каменогорск, 1991. 54 с.
2. Бернадинер М.И, Н. А. Воробьева, И. З. Газарян и др. М.: Белый ветер, 2021. 52 с.
3. Борытко Н. М., Мацкатова О. А. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном пространстве урока / под ред. Н. К. Сергеева. Волгоград:ВГИПКРО, 2002. 132 с
4. Гуторова А. В. Формирование профессиональной позиции у студентов педагогического вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 1996. 20 с.
5. Зубова Д. А. Феномен субъектности в пространстве современной философии
1. рефлексии: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д. 2011. 25 с.
6. Максимова А. А. Основы педагогической коммуникации: учеб.-метод. пособис. М.: Флинта, 2015. 170 с.
7. Повshedная Ф. В. Теория и практика профессионального самоопределения
2. будущего учителя в условиях педагогического вуза: дис. ... д-ра пед. наук. Омск, 2002.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2015. 705 с.
9. Харламов И.Ф. Педагогика. М.: Юристъ-Гардарика, 2012. 519 с.
10. Селиванов В. В. Свойства субъекта и его жизненный цикл // Психология индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 310-329.
11. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Педагогика, 1979. 150 с.